

O décimo quinto número de nossa revista marca o fechamento do ano de 2011. Este foi um ano denso, com inúmeras intercorrências. Os dois principais eventos realizados neste período foram o encontro internacional de Gestalt-Terapia que foi realizado em Piriapolis no Uruguai e o nosso encontro nacional realizado em São Pedro, instância hidromineral de São Paulo. Estes dois eventos foram marcados pela beleza da geografia e também por um clima agradável e harmonioso que se manteve durante toda a duração dos mesmos.

O ano de 2012 promete também ser um ano muito intenso. Teremos no primeiro semestre o primeiro encontro do IGT. Evento que contará com a participação dos gestat-terapeutas que vêm marcando a história de nossa abordagem no Rio de Janeiro e no Brasil. Este evento contará também com a presença da comunidade gestáltica de forma geral e em especial com a participação de alunos e ex-alunos do IGT.

Os objetivos centrais do primeiro encontro do IGT serão: divulgar a Gestalt-Terapia, estreitar ainda mais os laços do IGT com a comunidade psi de nosso estado e de nosso país e ser um espaço de intercâmbio para nossa comunidade. Faremos todo o esforço necessário para lograr êxito no que se refere a estes objetivos.

No segundo semestre teremos o desafio de realizar nosso encontro estadual. No estado do Rio de Janeiro atualmente não temos uma comissão organizada constituída para a realização deste evento. Nossa comunidade precisará se estruturar em prol desta realização. Espero que sejamos bem sucedidos nesta empreitada e que este congresso também aconteça em um clima agradável e de grande harmonia. Esperamos ainda que este evento venha a trazer frutos para toda a nossa comunidade gestáltica.

Estamos torcendo para que mais uma vez nossos leitores possam tirar um bom proveito deste novo exemplar da IGT na Rede. Boa leitura a todos. E que 2012 seja um ano excelente para todos nós.

Marcelo Pinheiro